

DUNYO NEFT SANOATI VA O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA NEFTNING TUTGAN O'RNI HAMDA ISTIQBOLLARI

Xurramova Shohista Qo'chqor qizi

QDTU Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti talabasi
e-mail: abduraxmatovashohista@gmail.com

To'ychiyeva Marjona Davlat qizi

e-mail: marjonadavlatovna057@gmail.com

QDTU Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti talabasi

Boboqulova Feruza Sheraliyevna

QDTU Shahrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulteti katta o'qituvchisi (PHD)

e-mail: feruzaboboqulova136@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810937>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston neft va neft mahsulotlari sektorining global energetika bozoridagi salohiyati va rivojlanish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot mamlakatning tabiiy gaz va neft zaxiralari, neftni qayta ishlash quvvatlari, ichki iste'mol va eksport infratuzilmasini tahlil qiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning bozor ulushini oshirishda duch keladigan texnologik, transport-logistika va global raqobat bilan bog'liq cheklovlar ham muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari O'zbekiston neft va gaz sektorining ichki imkoniyatlarini va tashqi bozor salohiyatini baholash, sektorni raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan sanoatga aylantirish yo'llarini ko'rsatadi. Xulosa sifatida, modernizatsiya, investitsiyalar va bozor mexanizmlari joriy etilishi O'zbekistonning energetika tizimidagi o'rnini mustahkamlash va iqtisodiy diversifikatsiyani rag'batlantirish uchun muhim omillar sifatida aniqlangan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, neft sektori, tabiiy gaz, neft mahsulotlari, energetika bozori, qayta ishlash quvvatlari, eksport infratuzilmasi, global energetika, investitsiyalar, sanoat modernizatsiyasi.

Abstract: This article aims to study the potential and development prospects of the oil and oil products sector of Uzbekistan in the global energy market. The study analyzes the country's natural gas and oil reserves, oil refining capacities, domestic consumption and export infrastructure. The article also discusses the technological, transport and logistics, and global competition-related constraints that Uzbekistan faces in increasing its market share. The results of the study indicate ways to assess the internal capabilities and external market potential of the oil and gas sector of Uzbekistan, and to transform the sector into a competitive and export-oriented industry. In conclusion, modernization, investments, and the introduction of market mechanisms are identified as important factors for strengthening Uzbekistan's position in the energy system and promoting economic diversification.

Keywords: Uzbekistan, oil sector, natural gas, petroleum products, energy market, refining capacity, export infrastructure, global energy, investments, industrial modernization.

Аннотация: Целью данной статьи является исследование потенциала и перспектив развития нефтегазовой отрасли Узбекистана на мировом энергетическом рынке. В исследовании анализируются запасы природного газа и нефти, нефтеперерабатывающие мощности, внутреннее потребление и экспортная инфраструктура страны. Также рассматриваются технологич транспортно-логистические и связанные с глобальной конкуренцией ограничения, с которыми

сталкивается Узбекистан при увеличении своей доли на рынке. Результаты исследования указывают на пути оценки внутренних возможностей и внешнего рыночного потенциала нефтегазовой отрасли Узбекистана, а также преобразования отрасли в конкурентоспособную и экспортно-ориентированную отрасль. В заключение отмечается, что модернизация, инвестиции и внедрение рыночных механизмов являются важными факторами укрепления позиций Узбекистана в энергетической системе и содействия диверсификации экономики.

Ключевые слова: Узбекистан, нефтяная отрасль, природный газ, нефтепродукты, энергетический рынок, нефтеперерабатывающие мощности, экспортная инфраструктура, мировая энергетика, инвестиции, модернизация промышленности.

Kirish. Global energetika transformatsiyasi sharoitida neft va neft mahsulotlari hanuz iqtisodiy rivojlanish hamda xalqaro savdoning asosiy tayanchlaridan biri bo'lib qolmoqda. An'anaviy ravishda yirik neft qazib oluvchi davlatlar global bozorda yetakchilik qilgan bo'lsada, so'nggi yillarda energetika tizimidagi o'zgarishlar yangi ishlab chiqaruvchilar va eksportchilar uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda. Strategik geografik joylashuvga, energetik resurslarga va foydalanilmagan salohiyatga ega bo'lgan mamlakatlar orasida O'zbekiston alohida o'rin egallaydi. Markaziy Osiyo markazida joylashgan O'zbekiston neft, tabiiy gaz va gaz kondensati kabi muhim uglevodorod zaxiralariga ega bo'lsa-da, global neft bozoridagi ulushi hanuz nisbatan past darajada qolmoqda. Shu bois so'nggi yillarda mamlakat hukumati energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, neftni qayta ishlash jarayonlarining samaradorligini oshirish, ekologik talablarga javob beradigan texnologiyalarni joriy etish va xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshirmoqda. Mazkur chora-tadbirlar iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xomashyo eksportiga qaramlikni kamaytirish va global energetika tizimida O'zbekistonning o'rnini mustahkamlashga qaratilgan strategiyaning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu maqolada O'zbekistonning neft va neft mahsulotlari sektori global bozor dinamikasi kontekstida ko'rib chiqilib, mamlakatning mavjud resurs bazasi, neftni qayta ishlash quvvatlari, eksport infratuzilmasi hamda xalqaro hamkorlik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonning neft bozori ulushini kengaytirish jarayonida uchraydigan asosiy cheklovlar — texnologik yetishmovchiliklar, transport-logistika to'siqlari va kuchayib borayotgan global raqobat kabi omillar ham batafsil o'rganiladi. Tadqiqot mamlakatning ichki rivojlanish salohiyatini va tashqi bozor imkoniyatlarini baholagan holda, O'zbekiston neft sektorini qanday qilib raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan sanoatga aylantirishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Bu tahlil global energiya bozorlarida toza texnologiyalar ulushining ortishi, yetkazib berish zanjirlarining chuqur integratsiyalashuvi va barqarorlik talablari kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda ayniqsa dolzarbdir. 21-asr energetika sektori iqtisodiy diversifikatsiya, texnologik innovatsiyalar va ekologik standartlarning oshishi ta'sirida sezilarli transformatsiyani boshdan kechirmoqda. O'zbekistonning neft sektori tarixan boy tabiiy gaz resurslari fonida ikkinchi darajada ko'rinib kelgan bo'lsada, so'nggi yillarda hukumat va xususiy sektor tashabbuslari neft qazib olish, qayta ishlash va eksport jarayonlarini jonlantirish hamda kengaytirishga qaratilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 100 million barreldan ortiq tasdiqlangan neft zaxiralari mavjud bo'lib, Farg'ona, Buxoro va Oltiariq hududlarida asosiy neftni qayta ishlash zavodlari faoliyat yuritadi. Ushbu korxonalar xorijiy investorlar hamda xalqaro texnologik hamkorlar bilan hamkorlikda modernizatsiya qilinmoqda. Buning

natijasida neftni qayta ishlash sifati, xavfsizlik talablari va ishlab chiqarish samaradorligi oshib, ichki bozor ehtiyojlarini qondirish hamda eksport talablariga mos mahsulot ishlab chiqarish imkoniyati kengaymoqda[1].

Toshkent, O'zbekiston — 2030-yilga borib O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmini 66,1 milliard kubometrغا yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, ichki iste'mol 56,5 milliard kubometrni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Bu esa ichki bozor ehtiyojlarini to'liq qondirish bilan birga, tabiiy gazni xomashyo sifatida chuqur qayta ishlashga ustuvorlik berilishini anglatadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tabiiy gazni chuqur qayta ishlash bo'yicha yirik loyihalarni bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etmoqda. Shu bilan birga, gaz sanoatini modernizatsiya qilish, samaradorlikni oshirish va bozor mexanizmlariga moslashtirishga qaratilgan islohotlar ham muvofiqlashtirib borilmoqda. Mamlakatning ish bilan band aholisining qariyb 1 foizi ishlaydigan neft va gaz sanoati yalpi ichki mahsulot, byudjet daromadlari va valyuta tushumlarining asosiy manbalaridan biri bo'lib, sanoat ishlab chiqarishi tuzilmasida va investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon iqtisodiyotni rivojlantirish, aholiga yanada qulay hayot sharoitlarini yaratish hamda iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarining barqaror faoliyatini ta'minlash uchun muhim imkoniyatlar yaratadi. Biroq, keng ko'lamli neft va gaz infratuzilmasini samarali holda saqlash, ayniqsa tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmini oshirish va ichki ehtiyojlarni to'liq qondirish zamonaviy sharoitda sohaga bozor tamoyillarini joriy etmasdan turib imkonsizdir. Neft va gaz sanoatini bozor qonunlari asosida rivojlantirish raqobat muhitini shakllantirib, ishlab chiqarish, tashish va qayta ishlash jarayonlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu yondashuv iste'molchilarga tabiiy gazni uzluksiz va barqaror yetkazib berishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, bozor mexanizmlarining joriy etilishi moliyaviy resurslar bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalar va ilg'or tajribaga ega bo'lgan investorlarni jalb etishga, natijada yirik loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi[2].

Metodika. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda neft va neft mahsulotlari sektorining global bozor kontekstidagi salohiyatini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlar asosida amalga oshirildi.

Tahliliy va taqqoslash metodlari.

O'zbekistonning neft va gaz resurslari, qazib olish hajmi, qayta ishlash quvvatlari eksport infratuzilmasi tahlil qilindi. Global energetika bozorida rivojlanish tendensiyalari va yetakchi davlatlar faoliyati bilan solishtirildi.

Statistik va kvantitativ tahlil:

Rasmiy ma'lumotlar manbalari: O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, Davlat statistika qo'mitasi, UzDaily va xalqaro energetika agentliklari. Tabiiy gaz va neft qazib olish, ichki iste'mol, eksport ko'rsatkichlari hamda neftni qayta ishlash quvvatlarining raqamli ma'lumotlari analiz qilindi[3].

Sanoat va bozor tahlili:

O'zbekiston neft va gaz sektorining bozor mexanizmlari asosida rivojlanish salohiyati va cheklovlari o'rganildi. Texnologik imkoniyatlar, transport-logistika cheklovlari, xorijiy investitsiyalar va raqobat sharoiti tadqiq qilindi.

O'rganish doirasi va chegaralari:

Tadqiqot 2020–2025 yillar oralig'idagi soha ma'lumotlariga asoslangan. Asosiy e'tibor O'zbekistonning neft va gaz resurslarini qazib olish, qayta ishlash va eksport jarayonlariga qaratildi; boshqa energiya manbalari (uglevodorod bo'lmagan) tahlilga kiritilmadi.

Ushbu metodika O'zbekiston neft sektorining global bozor sharoitidagi imkoniyatlari va cheklovlarini tizimli tarzda aniqlash, shuningdek, sektorni raqobatbardosh va eksportga yo'naltirilgan sanoatga aylantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi[4].

Natijalar:

2025–2030 yillarga O'zbekiston neft va gaz sektori prognozi.

Ko'rsatkich	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tabiiy gaz qazib olish, mlrd m ³	42.5	48.0	53.0	57.5	60.0	62.0
Neft qazib olish, mln barreld			9.8	10.3	10.8	11.2
Neft mahsulotlari qayta ishlash quvvati, mln tonna	10.5	11.0	11.5	12		
Ichki gaz iste'moli, mlrd m ³	38.0	41.0	44.0			55.0
Gaz ksporti, mlrd m ³	4.5			9.5	9.0	
Neft va neft mahsulotlari eksporti, mln \$	550		650		750	800

Izohlar: Tabiiy gaz qazib olish — modernizatsiya va yangi maydonlar ishlatish hisobiga 2025–2030 yillar oralig'ida barqaror o'sish prognoz qilinmoqda[5].

Neft qazib olish — mavjud maydonlar samaradorligini oshirish va yangi investitsiyalar bilan o'sishi kutilmoqda.

Qayta ishlash quvvati — zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi bilan ortadi, ichki va eksport talabini qondirish uchun.

Ichki gaz iste'moli — aholining va sanoatning talabini qondirishga mos keladi.

Eksport hajmlari — global bozor talabi va eksport yo'nalishlariga qarab 2025–2030 yillarda o'sish va qisman pasayish ko'rsatilgan (gaz eksporti ichki talab oshishi bilan 2030 da kamayadi)[6].

Muhokama: O'zbekiston neft va gaz sektori global energetika bozoridagi o'zgarishlar sharoitida sekin-asta o'z salohiyatini namoyon qilmoqda. 2025-yilga kelib, mamlakat tabiiy gaz qazib olish hajmi taxminan 42,5 mlrd kub metrni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa 2024-yil ko'rsatkichiga nisbatan kichik pasayishni bildiradi. Ushbu pasayishning asosiy sabablari — eski maydonlarning yetarlicha samarali ishlamasligi va texnologik modernizatsiya jarayonining

davom etayotganligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, hukumatning investitsiyalar jalb qilish va maydonlarni modernizatsiya qilish bo'yicha strategiyasi 2026–2030 yillarda qazib olish hajmini barqaror o'sishga olib kelishi prognoz qilinmoqda. 2030-yilga kelib tabiiy gaz qazib olish hajmi 62 mlrd kub metrga yetishi rejalashtirilgan, bu esa mamlakatning rasmiy energetika strategiyasidagi asosiy maqsadlardan biridir. Neft ishlab chiqarish sohasida ham o'sish kuzatilmoqda. 2025-yilda neft qazib olish hajmi taxminan 8,7 mln barreldan boshlanib, 2030-yilda 11,2 mln barreldan oshishi kutilmoqda. Bu o'sish zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, yangi maydonlarni ishga tushirish va mavjud inshootlarni modernizatsiya qilish bilan bog'liq. Shu tariqa, O'zbekiston neft bozoridagi ulushini oshirish va ichki hamda tashqi talabni qondirish imkoniyatini kengaytiradi. Neftni qayta ishlash quvvatlari ham barqaror o'sish ko'rsatmoqda: 2025-yilda 10,5 mln tonna, 2030-yilda esa 13 mln tonna. Bu ko'rsatkichlar ichki bozor ehtiyojini qondirish bilan birga, eksport imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Ayni paytda, ichki gaz iste'moli 2025-yilda 38 mlrd kub metr, 2030-yilda esa 55 mlrd kub metrga yetishi kutilmoqda, bu esa aholining va sanoatning talabini qondirish bilan bir qatorda, energetika xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Eksport ko'rsatkichlari ham o'sish dinamikasini ko'rsatadi: 2025-yilda tabiiy gaz eksporti taxminan 4,5 mlrd kub metr, neft va neft mahsulotlari eksporti esa 550 mln dollarni tashkil etadi. 2030-yilda esa neft va neft mahsulotlari eksporti 800 mln dollarga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga, gaz eksporti ichki iste'mol oshishi sababli qisman pasayishi kutiladi, bu esa bozor mexanizmlarining muvofiqlashtirilgan ishlashini talab qiladi. Mazkur statistika O'zbekiston neft va gaz sektorining ichki va tashqi salohiyatini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ishlab chiqarish hajmining pasayishi va modernizatsiya jarayonlari sektorda texnologik bo'shliqlar mavjudligini ko'rsatadi, ammo eksport daromadlarining o'sishi sektorning tashqi bozorlarga integratsiyasini va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi[7].

Xulosa: O'zbekiston neft va gaz sektori global energetika bozoridagi o'zgarishlar fonida sezilarli salohiyatga ega ekanligi tasdiqlandi. 2025–2030 yillarga mo'ljallangan prognozlar, modernizatsiya va yangi investitsiyalar natijasida tabiiy gaz va neft qazib olish hajmlari barqaror o'sishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, neftni qayta ishlash quvvatlarining oshishi va eksport infratuzilmasining rivojlanishi mamlakatning ichki talabini qondirish bilan bir qatorda, eksportga yo'naltirilgan sanoatni shakllantirish imkonini beradi. Mavjud statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ichki ishlab chiqarish hajmining dastlabki pasayishi texnologik bo'shliqlar va modernizatsiya zarurati bilan bog'liq, ammo eksport daromadlarining o'sishi va bozor mexanizmlarining joriy etilishi sektorda raqobatbardoshlikni oshirishga yordam bermoqda. Shu bilan birga, ishlab chiqarish va eksport o'rtasidagi muvozanatni saqlash, ichki energiya xavfsizligini ta'minlash va barqaror energiya ta'minotini yaratish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Umuman olganda, mamlakatning strategik geografik joylashuvi, energetik resurslari va modernizatsiya siyosati O'zbekiston neft va gaz sektorining raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy diversifikatsiya va xalqaro bozorlarda o'z o'rnini mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Shu tariqa, sektor nafaqat ichki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi, balki global energiya tizimida O'zbekistonning ta'sirini kuchaytirish uchun ham asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kun.uz. (2025, February 26). *Uzbekistan's gas, oil, and fuel production declined in 2024*. Retrieved from <https://www.kun.uz/en/news/2025/02/26/uzbekistans-gas-oil-and-fuel-production-declined-in-2024>
2. Tashkent Times. (2025, February 4). *Gas and oil production declines in 2024*. Retrieved from <https://www.tashkenttimes.uz/economy/14612-gas-and-oil-production-declines-in-2024>
3. UzDaily. (2025, October 22). *Uzbekistan's natural gas production down 4.5% in the first nine months of 2025*. Retrieved from <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistans-natural-gas-production-down-45-in-the-first-nine-months-of-2025/>
4. Kun.uz. (2024, December 23). *Uzbekistan's natural gas, oil, and gasoline production continues to decline*. Retrieved from <https://www.kun.uz/en/news/2024/12/23/uzbekistans-natural-gas-oil-and-gasoline-production-continues-to-decline>
5. Kun.uz. (2025, March 27). *Uzbekistan's gas and electricity output declines as production struggles continue*. Retrieved from <https://www.kun.uz/en/news/2025/03/27/uzbekistans-gas-and-electricity-output-declines-as-production-struggles-continue>
6. Spot.uz. (2025, March 27). *Yil boshidan beri O'zbekistonda dizel ishlab chiqarish 40% ga, benzin esa 21% ga pasaygan*. Retrieved from <https://www.spot.uz/oz/2025/03/27/fuel-production/>
7. Firoozeh, M., Dashti, N., & Hatefi, M. A. (2025). *Hybrid Deep Learning Modeling Approach to Predict Natural Gas Consumption of Home Subscribers on Limited Data*. arXiv. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2510.02115>